

Diseño y Desarrollo del programa de Reducción de Creencias Sexistas (RCS)

El diseño del programa de Reducción de Creencias Sexistas (RCS) ha sido desarrollado debido a la escasez de programas específicos sobre esta temática, ya que no existen con las características propias para un contexto tan específico como es el de docentes. Se ha diseñado en colaboración constante con una experta en el área, formadora y experta en sexismo en el Gobierno de Aragón (Julia Losantos).

El diseño del programa se desarrolla con un objetivo general que es el de reducir las creencias sexistas en los participantes (docentes y futuros docentes) y su duración es de 8 sesiones. Una peculiaridad del programa es que se basa en el cuestionamiento de las creencias, es decir, desde una perspectiva de que toda la composición mental de lo que nos ocurre en nuestra vida es fruto de nuestras creencias y, por ello, vemos el mundo que vemos en base a estas. Por tanto, la reflexión en todo momento sobre ese peso que tenemos de nuestras creencias es fundamental para entender y poder vivenciar todo el programa y, lo más importante, para poder deshacernos de ciertas creencias que, hasta ahora, han sido parte de nuestras vidas.

El planteamiento de esta propuesta de intervención, está dividido en tres bloques, para trabajar durante ocho semanas. Se diseña para ser implementado de forma presencial.

En cuanto al objetivo general del programa de reducción de creencias sexistas es el siguiente:

- Reducir las creencias sexistas en los participantes.

Los objetivos específicos del programa de reducción de creencias sexistas son los que aparecen a continuación:

- Reducir el sexismo hostil.
- Reducir el sexismo benévolo.

Tabla

Estructura y contenidos del programa RCS (2020)

Semana	Tema
1	Dinámica sobre prejuicios y estereotipos. Características personales, diferencia entre hombres y mujeres (características que definen a unos y a otros). Valoración positiva y negativa de las mismas. Puesta en común. Reflexión sobre lo acontecido. Explicación del concepto de prejuicio, estereotipos, creencias y discriminación.
2	Línea de la igualdad. Roles diferentes para cada uno y situaciones donde deben de dar un paso adelante o detrás en función de las igualdad y desigualdad. Reflexión sobre lo acontecido ¿existe una igualdad real?
3	Dinámica de Micromachismos. Introducción al sexismo y tipo de sexismo (benévolo y hostil). Sexismo benévolo como acentuador de micromachismos. Mansplaining, Manspreading, Maninterrupting, gaslighting, Sexismo en las profesiones, Estereotipos sexistas en la consumición de bebidas, Estereotipos sexistas en el deporte o el ejercicio físico, diferencia entre machismos y micromachismos. Reflexión sobre lo acontecido
4	Dinámica mitos del amor romántico. Identificación de estereotipos, pensamientos y conductas dañinas. Representación de la pareja y mito del amor romántico en películas, series, cuentos... Reflexión sobre lo acontecido.
5	Analizar creencias sexistas individuales y creencias sexistas en la sociedad a través de la realización de un cuestionario y valoración de los resultados. Reflexión sobre lo acontecido.
6	Sexismo en el patio del colegio. Conciencia de la presencia de roles de género y actitudes sexistas en los patios escolares. Lectura del relato "Las reinas del patio", de Sara Cano, recogido en el libro El futuro en femenino Roles de género en el juego y en el deporte Reflexión sobre lo acontecido.
7	Lenguaje sexista. Connotación sexista de expresiones cotidianas. Detección de expresiones o palabras de uso cotidiano que son sexistas para sustituirlas por otras que no lo son. Implicación del uso del lenguaje sexista en la construcción del pensamiento y la realidad en la conducta. Reflexión sobre lo acontecido.
8	Extrapolación de creencias a otros ámbitos. El poder de las creencias. Vestimenta y color de la piel para voluntariado. Reflexión sobre lo acontecido. Reflexión final para darnos cuenta de nuestras creencias y comprometernos al cambio.